

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

Xujamurotov Shoxzod Shaxobiddin o'g'li¹

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:

Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya: Bugungi dinamik moliyaviy sharoitda tijorat banklari rentabellikni saqlab qolish bilan birga samaradorlikni optimallashtirish uchun ortib borayotgan bosimga duch kelmoqda. Ushbu maqolada xarajatlarni kamaytirish choralari orqali tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan turli strategiyalar ko'rib chiqiladi. Birinchidan, maqolada bank operatsiyalarining asosiy jihati sifatida xarajatlarni boshqarishning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Unda ortiqcha xarajatlar qanday qilib rentabellikka putur etkazishi va bozorda raqobatbardoshlikni kamaytirishi mumkinligi muhokama qilinadi. Keyinchalik maqolada xarajatlarni kamaytirishning turli usullari, jumladan, operatsion optimallashtirish, texnologiyani qabul qilish va resurslarni optimallashtirish muhokama qilinadi. Bundan tashqari, maqolada iqtisodiy samaradorlikka erishishda tashkiliy qayta qurishni o'rganadi.

Tayanch so'zlar: xarajatlar, dastur, kamaytirish, bank samaradorligi, moliyaviy resurslar, samaradorlik dasturlari, rentabellik, raqobatbardoshlik.

KIRISH

An'anaga ko'ra, xarajatlarni kamaytirishning birinchi yo'nalishi xodimlar xarajatlari bilan bog'liq masaladir. Va bu tushunarli, chunki ularning operatsion xarajatlardagi ulushi odatda 50-55 foizni tashkil qiladi. Xodimlarning ishlashi va ishlatilgan texnologiyalar va jarayonlar haqida o'ylash vaqti keldi. Umuman olganda, tijorat banklarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar bo'lishi kerak:

- 1) Respublika va mintaqaviy bozorlarda pozitsiyalarni mustahkamlash;
- 2) Xizmatlar hajmining barqaror o'sishi;
- 3) Salbiy atrof-muhit omillarining salbiy ta'sirini kamaytirganda rentabellik va xavf o'rtasidagi optimal muvozanatni ta'minlash;
- 4) Iqtisodiy, axborot xavfsizligi va bank xatarlarini boshqarish tizimlarini ishlab chiqish;
- 5) Bank kapitallashuvini tegishli darajada saqlash;
- 6) Aktsiyadorlar, kreditorlar, omonatchilar va boshqa manfaatdor tomonlarning manfaatlarini muvozanatlash;
- 7) Mijozlar bilan kompleks munosabatlarni rivojlantirish, shu jumladan ularning ehtiyojlarini o'rganish, yangi bank mahsulotlarini ishlab chiqish va ishga tushirish, texnologiyalar va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash;
- 8) Faoliyat hajmi va turiga muvofiq moddiy-texnik bazani rivojlantirish.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Shu munosabat bilan bank faoliyati samaradorligini oshirish masalalarini o'rganish, bank faoliyati samaradorligini oshirish mexanizmi masalalarini ilmiy tadqiq etish, bu boradagi so'nggi hodisalarni tushunish, moliyaviy va iqtisodiy faoliyatning doimiy o'zgarib turadigan hodisalariga mos keladigan vositalarni takomillashtirish va ijodiy qo'llash zaruriyati mavjudligi tadqiqotning dolzarbligini isbotlaydi va ularni barchasini biz "2020- 2025- yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Prezidentning 5992-sonli Farmonida ko'rishimiz mumkin. Bankning bank mahsulotlari va xizmatlari, uning iste'molchilari bilan o'zaro munosabatlarining mijozlarga yo'naltirilgan modelini qurish va amalga oshirishga nazariy va uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etdi.

Mavzuni ishlab chiqish darajasi. Maqola tadqiqotlari mavzusida mahalliy va xorijiy mualliflarning ilmiy ishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari faoliyati samaradorligi, Rossiya bank tizimining shakllanishi muammolari doimiy ravishda diqqat markazida bo'lib kelgan va u yoki bu darajada Rossiya yoki xorijiy

iqtisodiy maktablarning iqtisodchilari tomonidan o'rganilgan. Ular orasida O. I. Lavrushina, I. V. Larionova, L. N. Krasavina, E. F. Jukova, yu. S. Maslanchenkova, N. I. Valentseva, R. G. Olxova, F. T. Aleskerova, V. M. Solodkova, O. V. Efimova, M. V. Melnik, P. Rouz, J. Sinki, S. Kanera, V. Kontorovich, R. Kaplan, D. Norton. A. Slivotskiy, D. Morrison, B. Andelman, H. A. Chizov o'zlarini asarlarida biznesni mijozga yo'naltirishning ahamiyatini ta'kidlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Dastlabki bosqich tadqiqot maqsadini aniqlash - xarajatlarni optimallashtirish orqali tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat edi. Tadqiqot maqsadlari ushbu maqsadga erishishni ta'minlash, jumladan, banklarning moliyaviy faoliyatini tahlil qilish, xarajatlarni kamaytirish bo'yicha mavjud strategiyalarni o'rganish va banklar faoliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash uchun shakllantirildi.

Tadqiqot usullarini tanlash: Maqsadlarga erishish uchun sifat va miqdoriy tadqiqot usullarini o'z ichiga olgan ko'p bosqichli yondashuv tanlandi. Sifatli usullar banklarning moliyaviy hisobotlarini tahlil qilish, bank ishi va audit yo'nalishi professor va dotsentlari bilan suhbatdan iborat edi. Miqdoriy usullarga statistik ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, shuningdek, bank mijozlari o'rtasida so'rovlar o'tkazish kiradi. Tadqiqotda tijorat banklarining o'tgan davrdagi moliyaviy hisobotlari tahlili, shuningdek, bank faoliyatining turli yo'nalishlari bo'yicha xarajatlar bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar to'plangan. Olingan ma'lumotlar statistik usullar va ma'lumotlarni qayta ishlash dasturlari yordamida tizimlashtirildi va tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Xarajatlarni kamaytirish dasturining asosiy tamoyillari va xarajatlarni kamaytirish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun quyidagi asosiy printsiplar qo'llanilishi mumkin.

1-tamoyil. Dasturni ishlab chiqishda birinchi qadam, bir qarashda, xarajatlarga hech qanday aloqasi bo'lmagan qadam bo'lishi kerak. Ushbu qadam aksiyadorlar tomonidan sodir bo'lgan o'zgarishlar, bankni keyingi ikki-uch yil davomida rivojlantirishning asosiy maqsadlari va yo'nalishlarini hisobga olgan holda tasdiqlanishi kerak. Agar, masalan, bank aksiyadorlari biznesni rivojlantirish istiqbollarini ko'rsalar, bir necha yil oldin boshlangan chakana savdo loyihasi yoki kichik biznesni boshlash loyihasi xarajatlarni kamaytirish dasturining birinchi

qurbonlari bo'ladi.

Ammo, agar bankning kelajagi jismoniy shaxslarga bank xizmatlarini ko'rsatish bo'lsa, optimallashtirish uchun maqsad va e'tibor bank faoliyatining boshqa sohalariga o'tkaziladi. Shunday qilib, birinchi tamoyil dasturning aktsiyadorlar tomonidan belgilangan maqsadlar bilan qat'iy bog'liqligini ta'minlaydi.

2-tamoyil. Faqat operatsion xarajatlarning katta qismini xodimlar xarajatlari egallaganiga e'tibor qaratmay, boshqa turdagi xarajatlarga ham e'tibor qaratishning lozim. Banklar tomonidan ofis maydonlaridan foydalanish samaradorligini baholash kerak. Bu erda tarmoq sotuvchilari tomonidan faol foydalaniladigan indikator, ya'ni "kvadrat metrda sotish" yordam berishi mumkin. Moliya institutlarining ilovasida ushbu ko'rsatkich quyidagicha bo'lishi mumkin: "bank nazorat punktining birlik maydoniga operatsion daromad" yoki "birlik maydoniga mavjudlik nuqtasining aktivlari/majburiyatlari". Reklama, IT va ish yuritish buyumlarini sotib olish xarajatlarini e'tiborsiz qoldirmang. Xarajatlarni tahlil qilish va ularni kamaytirish choralari bankning biznes modelini qayta ko'rib chiqishga va sezilarli darajada o'zgartirishga olib kelishi mumkinligini istisno qilib bo'lmaydi va bankning yuqori menejerlari bunga tayyor bo'lishlari kerak.

3-tamoyil. Xarajatlarni kamaytirish dasturini amalga oshirishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan yuqori menejmentning qat'iyatiga va uning o'zgarishlarni qabul qilishga tayyorligiga bog'liq. Shuning uchun, dasturni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun shaxsan javobgar bo'lgan bank rahbariyatidan mas'ul shaxs talab qilinadi. Ideal holda, har biri o'zgarishlarni amalga oshirishda rol o'ynaydigan ikki yoki uchta menejerni tayinlash mumkin: biri "diplomat" vazifasini bajaradi va barcha manfaatdor tomonlarga o'zgartirish zarurligi to'g'risida ma'lumot berishga harakat qiladi; ikkinchisi bank qanday ishlashi tafsilotlari bilan tanish bo'lishi va "mutaxassis" sifatida harakat qilishi kerak. Uchinchi - bu o'zgarishlarning "etakchisi" va u belgilangan vazifalarning bajarilishini doimiy ravishda kuzatib boradi. Ushbu rollarning barchasini bitta pozitsiyada birlashtirish mumkin, ammo bu juda kam uchraydi. Shunday qilib, uchinchi tamoyil tasdiqlangan dasturni amalga oshirish uchun shaxsan javobgar bo'lgan top-menejerlar guruhini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi. Shuni ham tushunish kerakki, xarajatlarni kamaytirish dasturi faqat tegishli buxgalteriya hisobi olib borilganda va xarajatlar bank bo'limlari o'rtasida taqsimlanganda samarali ishlab chiqilishi mumkin.

Texnologiya elementisiz ushbu yo'nalishda boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ma'lum bir bankning ko'rsatkichlarini bozor bilan taqqoslash mumkin emas. Bank filiallari tarmoqlarini yuqori darajada kompyuterlashtirilgan, tabaqalashtirilgan pul

mahsulotlarini sotish tizimlariga aylantirish AQSh banklariga: filiallarning ma'muriy funksiyalarini ma'muriy markazlarga o'tkazishga imkon berdi; ishig'ol qilingan maydonni 6 baravar, ishchilar sonini 2 baravar va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini 25 foizga qisqartirish. Frantsiyada telefon orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish (taxminan 15 million kishi) joriy etilishi tufayli bank filiallari soni 20 foizga kamaydi. Banklar uchun mijozlarni saqlash va sotib olish juda muhimdir. G'arb tahlilchilarining fikriga ko'ra, mijozlarni ushlab qolish yangi mijozlarni sotib olish narxining atigi 25 foizini tashkil qiladi.

So'rovlarga ko'ra, mijozlarning 78 foizi asosan qoniqarsiz narxlar va taklif etilayotgan xizmatlarning past sifati tufayli bank xizmatlaridan voz kechishadi. Turli xil texnik qurilmalar va telekommunikatsiya liniyalari bilan onlayn-bank mahsulotlarini taklif qiluvchi G'arb kredit tashkilotlari o'zlarining imidji va mashhurligini saqlab qolishlarda muvaffaqiyatga erishmoqdalar. Bank xarajatlarini kamaytirish dasturlari va usullarini guruhlash va baholash orqali 3 ta dastur tanlandi. Xarajatlarni kamaytirish va bank faoliyati samaradorligini oshirishning birinchi dasturi xodimlarning xarajatlari bo'lib, u bankning tashkiliy qayta tuzilishsiz, ya'ni global o'zgarishlarsiz 5-10 foizga kamaytirish potentsialiga ega, plastik kartalarni almashtirish, naqd pul berish, hisob ochish, kredit olish uchun arizalar va boshqalarni avtomatlashtirilgan xizmatlarni kompyuter bilan almashtirish, oddiy bank xodimlarini esa bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha maslahat berish, bank mahsulotlarini taqdim etish va imtiyozlarni ko'rib chiqish, kreditga layoqatlilikni baholash yoki ish haqi kartalarini rasmiylashtirish uchun potentsial mijozlarga qo'ng'iroq qilish kabi zarur ish joylariga o'tkazish, amalga oshirilayotgan bank xizmatlarini avtomatlashtirilgan holga keltirish va maslahatchilar va xodimlarni tayinlash. Ularning vazifalari texnik vositalarning holatini tekshirish va ularga xizmat ko'rsatishni o'z ichiga oladi.

Xarajatlarni kamaytirishning ikkinchi dasturi bu ijara xarajatlari ular xarajatlarni 5-20 foizga kamaytirish potentsialiga ega, ijara shartnomalarini qayta ko'rib chiqish orqali xarajatlarni kamaytirish mumkin, ammo qayta ko'rib chiqishda amaldagi ijara shartnomalari bilan bog'liq qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin, shuningdek, xarajatlar sonini kamaytirish mumkin. Ijaraga olingan maydonni qisqartirish orqali, ijaraga olingan maydonni qisqartirish bilan, bank ofisining samaradorligini ko'rib chiqish tavsiya etiladi, shuningdek, "kvadrat metr uchun daromad" kabi dolzarb tushuncha mavjud rentabellikni tahlil qilish asosida zararli filiallarni yoki bank ofisini kamaytirish mumkin. Ushbu dasturga jiddiy va qat'iy yondashuv bilan ijara xarajatlarini 20 foizgacha kamaytirish mumkin.

Xarajatlarni kamaytirishning uchinchi dasturi outsorsing (tashqi manbadan

foydalangan holda biron bir jarayon yoki funktsiyani o'tkazish) u xarajatlarni 10 foizgacha kamaytirish potentsialiga ega, xarajatlarni kamaytirish ma'lum funktsiyalarni ushbu faoliyat asosiy bo'lgan uchinchi shaxslarga o'tkazish orqali mumkin, bu bank byudjetiga qaraganda arzonroq, outsorsing kabi funktsiyalar bo'lishi mumkin. Xodimlarni o'qitish, yig'ish, binolarni tozalash, transport xizmatlari va boshqalar, xizmat ko'rsatuvchi provayderlar bilan strategik sheriklik tuzilganda, bank strategik sheriklikdan qo'shimcha daromad olish imkoniyatiga ega, shuni ham ta'kidlash keraki, operatsiyalarni, funktsiyalarni, xizmatlarni outsorsingga topshirishdan oldin jarayonlarni optimallashtirish kerak.

XULOSA

Bank sektorining asosiy muammolari: moliyaviy hisobotlar va boshqa ma'lumotlar tahlili tijorat banklari duch keladigan asosiy muammolarni aniqladi. Ular orasida yuqori operatsion xarajatlar, resurslardan samarasiz foydalanish va biznes jarayonlarining yetarlicha optimallashtirilmaganligi xodimlar uchun xarajatlar alohida ajralib turadi.

Xarajatlarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar: Tahlillar asosida xarajatlarni kamaytirish va bank faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqildi. Ular orasida biznes jarayonlarini optimallashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ofis maydonlaridan samarali foydalanish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Xulosa qilib aytganda, maqolada taklif etilayotgan tavsiyalarning amalga oshirilishi tijorat banklariga moliyaviy ko'rsatkichlari va raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirish imkonini berishi ta'kidlanadi. Kelajakda bu butun bank tizimini rivojlantirishga, mamlakatimizda moliyaviy barqarorlik darajasini oshirishga xizmat qiladi va tijorat banklarida mavjud muammolarni muvaffaqiyatli yengib o'tish va zamonaviy iqtisodiy sharoitda barqaror rivojlanishga erishishga yordam berishiga ishonch bildirish bilan yakunlanadi.

Shunday qilib, "Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirish imkoniyatlari" mavzusidagi tadqiqot bank tizimini rivojlantirish muammolari va istiqbollarni tushunishga muhim hissa bo'lib, uni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun: 05.11.2019 yildagi O'RQ-580-son.

2. Ananyev, D. N. O'zbekiston bank sektori/ D. N. Ananyev // Pul va kredit. - 2009. - № 3. 3-8-sahifalar.
3. Jarkovskaya E. P. bank ishi/ E. P. Jarkovskaya. -M.: Omega-L, 2007 Yil. 440 s.
4. Kuznetsova, V. V. Bank ishi: darslik. qo'llanma/ V. V. Kuznetsova.
5. Lepexin G. D. O'zbekiston bank sektorining samaradorligi /Lepexin G. D., Moiseev S. // bank ishi. - 2009. - № 6. 22-27 betlar.
6. Hasanovich, A. Z. (2021). Analysis of factors affecting income variation in farms. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 10(12), 36-39.
7. 2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining Bank tizimini isloh qilish strategiyasi: 12.05.2020 yildagi PF-5992-son.
8. "Bank Management & Financial Services" by Peter S. Rose and Sylvia C. Hudgins
9. "Bank Efficiency: A Stochastic Frontier Analysis" by Philip Molyneux, John O. S. Wilson, and John Thornton
10. Lex.uz